

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ISLOMIY MOLIYA TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI VA TASHKILIY-MEXANIZMI

Qaxxorova Mashhura Baxrom qizi

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada islomiy moliya tushunchasi, uning asosiy tamoyillari va an’anaviy moliyaviy tizimlardan farqlari yoritilgan. Islomiy moliya faqat halol faoliyatlar bilan cheklanishi, foiz, noaniqlik va qimor o‘yinlarining qat’iy taqiqlanishi orqali axloqiylik va adolatni ta’minlaydi. Maqolada shuningdek, islomiy banklar va an’anaviy banklar o‘rtasidagi asosiy tafovutlar ham keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Islomiy moliya, shariat tamoyillari, ribo, g‘arar, maisir, halol investitsiya, ijtimoiy adolat, musharaka, muzoraba, islom banklari, an’anaviy banklar.

Islomiy moliya – bu iqtisodiy faoliyatni islom shiati tamoyillari asosida yuritishni nazarda tutuvchi moliyaviy tizim bo‘lib, unda asosiy e’tibor axloqiy halollik, ijtimoiy adolat, manfaatdorlik va barakaga qaratilgan. Mazkur tizimda moliyaviy operatsiyalar faqat halol faoliyatlar bilan cheklanadi, har qanday foiz, qimor yoki noaniqlik qat’iyan man etiladi. Bu holat islomiy moliyani an’anaviy moliyaviy tizimlardan tubdan farqlantiradi. Islomiy moliyaning asosida Qur’on oyatlari va Hadislar orqali shakllangan muqaddas prinsiplar yotadi. Ushbu tizim nafaqat iqtisodiy foyda olishga, balki ijtimoiy tenglik, kambag‘allikka qarshi kurashish va jamiyatda barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi. U shaxsiy manfaatdan ko‘ra jamiyat manfaati ustuvor bo‘lgan iqtisodiy qadriyatlarni ilgari suradi. Islomiy moliya quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

Riboning qat’iy ta’qiqlanishi: Ribo – bu foiz, ya’ni pulni pul evaziga oshirib berishdir. Qur’oni Karimda ribo olish va berish bir necha o‘rinlarda ochiqchasiga harom qilingan; misol uchun, “Alloh savdoni halol, riboni esa harom qildi...” “Ey mo‘minlar! Allohdan qo‘rqinglar va agar mo‘min bo‘lsangizlar, qolgan riboni tark etinglar. Agar bunday qilmasangizlar, unda Alloh va Uning Rasuli bilan urushga tayyor bo‘linglar.” Islomda kapital ortidan foiz olish “adolatga zid”, “zalolat yo‘li” deya baholanadi, chunki ribo bozor muvozanatini buzadi, kambag‘alni yanada kambag‘allashtirib, boylarni boyitadi. Shu bois, islomiy moliyada foizli kreditlar o‘rniga sheriklik asosidagi bitimlar afzal ko‘riladi. Bu bitimlarda foyda va zarar teng asosda bo‘linadi.

G‘arar va maisirning man qilinishi: G‘arar – bu bitimdagi muayyanlikning yo‘qligi, ya’ni bitim shartlarining noaniqligi yoki aniqlashtirilmaganligi. Maisir esa tavakkal asosidagi qimor va spekyulatsiya bo‘lib, bu iqtisodiy faoliyatda adolatsizlik va boylikni notekis taqsimlanishiga olib keladi.

Foyda va zarar sherikchiligiga asoslangan munosabatlar: Shariatga muvofiq, har qanday moliyaviy faoliyatda foyda olish imkoniyati bilan birga zarar ko‘rish ehtimoli ham bo‘lishi shart. Islomiy moliyada kapital kiritgan tomon faqat foydani emas, balki zarar ehtimolini ham o‘z zimmasiga oladi. Bu o‘z navbatida adolatli risk taqsimotini ta‘minlaydi. Islomiy moliyadagi musharaka va muzoraba kabi bitimlar aynan mana shu prinsip asosida ishlaydi. Ushbu yondashuv, moliyaviy resurslarni samarali foydalanishga, ishonchli sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Halol sohalarga investitsiya qilish: Islomda spirtli ichimliklar, cho‘chqa mahsulotlari, qimor, pornografiya, harbiy qurol ishlab chiqarish kabi faoliyatlar harom sanaladi. Islomiy moliya faqat halol faoliyatlarga sarmoya kiritishga ruxsat beradi. Bu bilan islomiy moliya ijtimoiy va ma‘naviy jihatdan sog‘lom muhitni qo‘llab-quvvatlaydi.

Islomiy moliya vositalari to‘rt tarkibiy qismlar asosida shakllanadi.

1. Sotish (bay‘): mulkka yoki mulk predmetiga egalik huquqini o‘tkazishni ko‘rish uchun;
2. Ijara: mulkdan foydalanish huquqini o‘tkazishni ko‘rish uchun;
3. Hadya (hiba): mulk predmetini bepul (ha lmay) berish;
4. Ssuda (ariyah): mulkdan foydalanish huquqini bepul (haq olmay) berish. Islomiy iqtisodiy adabiyotda moliyaviy vositalarning ma‘lum belgilari bo‘yicha turli tasniflari keltiriladi.

An‘anaviy va islomiy moliyalashtirish tizimlari o‘rtasidagi asosiy farqlar

Islom banklari va an‘anaviy banklar o‘rtasidagi asosiy farq asosan ular faoliyat yuritadigan tamoyillar va asoslar, shuningdek ularning tranzaksiyalarini boshqaradigan qoidalarga asoslanadi. Islom banklari islomiy shariat tamoyillari va qoidalariga tayanadi, sudxo‘rlik (foiz), ortiqcha noaniqlik (g‘arar) va cho‘chqa go‘shiti, alkohol ishlab chiqarish, qimor o‘yinlari kabi taqiqlangan narsalar yoki faoliyatlarni moliyalashtirishni taqiqlashga rioya qiladi. Islom banklaridagi mahsulot va xizmatlar murobaha (qo‘shimcha foyda bilan sotish), muzoraba (foйда ulushish), Investitsiya Vakala (agentlik) va Ijara (lizing) kabi shariat talablariga javob beradigan shartnomalar asosida tuzilgan. An‘anaviy banklarga kelsak, ular asosan sudxo‘rlik moliyaviy tizimiga asoslangan bo‘lib, bunda bankning daromadi kreditlar foizidan olinadi. An‘anaviy banklar mijozlarga bozor foiz stavkasiga qarab qat‘iy yoki o‘zgaruvchan foiz stavkasi asosida kredit beradi, chunki ularning aksariyat operatsiyalari qarz berish va olish tamoyillariga asoslangan.

Islom banklari va an‘anaviy banklar o‘rtasidagi eng muhim va asosiy farqlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

Birinchidan, islom banklari mijozlardan omonatlarni qabul qiladi va bunday omonatlarni mijoz nomidan foyda olish maqsadida investitsiya qiladi. Islom banklari o‘z daromadini foyda ulushish orqali oladi va zarar va xavf kapital hissasi darajasida taqsimlanadi. An‘anaviy banklar mijozlardan omonatlarni qabul qiladi va mijozlarga oldindan belgilangan foiz stavkalari bo‘yicha hech qanday xavfni o‘z zimmasiga olmasdan kredit beradi.

Ikkinchidan, islom banklari omonatchilarning mablag‘lari bilan savdo-sotiq va investitsiya qiladi (shuningdek shariyat talablariga javob beradigan investitsiyalarning boshqa usullari). Islom banklari pul qarz bermaydi. An’anaviy banklar omonatchilarga pul qarz beradi va omonatchilarning mablag‘laridan foydalanib savdo yoki investitsiya qilish huquqiga ega emas.

Uchinchidan, Islom banklari omonatchilar mablag‘lariga foydani oldindan belgilamaydi, lekin hissa stavkalari aniqlanadi va foyda haqiqiy va amalga oshirilgan investitsiya natijalariga ko‘ra hisoblanadi. An’anaviy banklarning omonatlar bo‘yicha foiz stavkalari oldindan kelishilgan muayyan nisbat asosida hisoblanadi.

To‘rtinchidan, mijozlar bilan investitsiya munosabatlari Musharaka, Ijara, Murabaha, Mudaraba, Vakala (Investitsiya Agentligi) kabi Shariah bilan belgilangan shartnomaga qarab turlicha bo‘ladi. Mijozlar bilan munosabatlar kreditor va qarzdor munosabatlariga asoslangan (qarz beruvchi va qarz oluvchi).

Beshinchidan, Agar mijoz to‘lashi kerak bo‘lgan summa (Murabaha yoki boshqa turdagi sotish shartnomasi asosida) qarzdor bo‘lsa, u o‘zgaras bo‘lib qoladi va oshirilmagligi mumkin. Qarz o‘zgaruvchan va to‘lovni kechiktirgan hollarda oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.12.2024 yildagi 903-son Islom taraqqiyot banki ishtirokida “Kichik va o‘rta korxonalarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining qarori, 26.07.2024 yildagi 3536-sonli Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko‘rsatish tartibi to‘g‘risidagi nizomni.
5. E.A.Baydaulet. Islomiy moliya «O‘zbekiston» HMHY, 2019. – 432 b.
6. E.A.Baydaulet. “Islom moliya asoslari”, “O‘zbekiston” Toshkent 2019y.
7. B.Jurayev. (tarj.) “Islomiy moliya va bank tizimi”, “O‘zbekiston” Toshkent.